

Edifício lâmina-plataforma: o lado B no concurso para o Paço Municipal e Parque Público de Campinas em 1957

MENDES, Karina

Arquiteta, Mestranda; PROPAR – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
karinarmendes@gmail.com

BAHIMA, Carlos Fernando

Arquiteto, Professor, Doutor; Departamento de Arquitetura – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
cfbahima@hotmail.com

Resumo. Os concursos de arquitetura representam um fórum de discussão revelador de um determinado período. O concurso para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas (1957) representa uma grande contribuição para a compreensão da ideia de edifício institucional na década de 1950. A questão da monumentalidade moderna é tema relevante desse período. Stamo Papadaki diz que o Ministério de Educação e Saúde Pública – MESP (Lúcio Costa e equipe, 1936-1945) é o único edifício de sua década que havia conseguido com êxito expressar uma arquitetura cívico-monumental. Não surpreende que, edifícios considerados cânones da arquitetura moderna no século XX, como a Lever House (S.O.M, 1952), compartilhem a mesma composição formal: a horizontalidade da base elevada e a verticalidade da lâmina. O sucesso dos ícones internacionais se relaciona com o conceito de monumentalidade do edifício solto no lote, caráter institucional concretizado pelo Ministério brasileiro. Muito além da mera mimese dos ícones internacionais, a lâmina-plataforma (L-P) à brasileira pode ser reconhecida como resultante de operações de encaixe, semiencaixe e desencaixe. A investigação compara a proposta vencedora, que se constitui o lado A, com as propostas preteridas, nesse artigo consideradas lado B da competição, sob o ponto de vista do comportamento dos volumes do edifício L-P entre si e suas relações com o espaço público. O lado A do concurso possui características de monumento e atende a solicitação de um edifício de destaque na paisagem da cidade. Já no lado B, verifica-se a fragmentação dos volumes no terreno, o programa pulverizado e a diluição da ideia de unidade do Paço Municipal. O concurso, com ênfase nas variações das propostas L-P, é importante testemunho do desenvolvimento e maturidade da arquitetura moderna brasileira na década de 1950 em relação ao trato da monumentalidade moderna e do caráter cívico-institucional que se inicia com o projeto do MESP.

APRESENTAÇÃO

Os concursos de arquitetura tradicionalmente representam um fórum de discussão revelador de um determinado período. O concurso para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas, realizado em 1957, não foge à regra, uma vez que representa uma grande contribuição para a compreensão da ideia de edifício institucional na década de 1950. A questão da monumentalidade moderna, ou nos termos cunhados por Siegfried Giedion em “The Need for a New Monumentality” (1944), é tema relevante ao longo da década de 1950, incluindo o aporte de Stamo Papadaki(1950)sobre o Ministério brasileiro, considerando o único edifício de sua década que havia conseguido com êxito expressar uma arquitetura cívico-monumental. Portanto, não surpreende que edifícios que se tornaram ícones das décadas seguintes, como a Lever House (S.O.M, Nova Iorque – 1952), e o SAS Royal Hotel (Arne Jacobsen, Copenhague – 1961), compartilhem a mesma composição formal do edifício-monumento brasileiro: a horizontalidade proporcionada pela base elevada e a verticalidade protagonizada pela esbelteza do volume em lâmina. O sucesso dos ícones internacionais se relaciona com o conceito de monumentalidade do edifício solto no lote, caráter institucional concretizado duas décadas antes pelo Ministério da Educação e Saúde – MESP (Lúcio Costa e equipe, 1936-1945).

A configuração lâmina-plataforma (L-P) permite estabelecer diversas configurações entre os dois volumes que a compõem, capazes de associar as exigências das premissas de projeto, principalmente em relação ao lote e à organização programática dos acessos público e privado. Muito além de uma mera mimese dos ícones internacionais, a L-P à brasileira pode ser reconhecida como resultante de operações de encaixe, semiencaixe e desencaixe. Em vista disso, a década de 1950 se mostra um rico período de experimentações dessas configurações, lançadas em edifícios construídos e não construídos em território brasileiro.

Nessa esteira, ao observar o anteprojeto vencedor, nesse caso o lado A do concurso para o Paço Municipal de Campinas, nota-se a herança ligada ao edifício institucional iniciada no MESP: um volume solto no lote, composto por um bloco horizontal que se relaciona com o entorno e um volume vertical esbelto, responsável por abrigar os serviços privados do programa. Por seu turno, no lado B desse concurso, sete anteprojetos que seguem a configuração L-P representam um rico contraponto à ideia de monumentalidade moderna inaugurada no MESP e consolidada ao longo da década de 1950.

A investigação compara a proposta vencedora, que se constitui o lado A, com as propostas preteridas, nesse artigo consideradas lado B da competição, sob o ponto de vista do comportamento dos volumes do edifício L-P entre si e suas relações com o espaço público. Por um lado, no anteprojeto vencedor a plataforma é implantada como *corps de logis*, definindo uma fachada dominante voltada para a avenida principal, por outro lado, as propostas lado B diferenciam-se da implantação clássica. Na sua maioria exploram o desencaixe total ou parcial da lâmina em relação à plataforma, oportunizando uma maior dispersão dos volumes no sítio. Tais elementos de composição se distribuem, gerando espaços intersticiais e atuando em favor da configuração de um parque público. O estudo comparativo permite o confronto de diferentes partidos, que refletem o pensamento sobre o edifício de caráter institucional na década de 1950 no Brasil.

O CONCURSO

Figura 1 - Foto do ponto de vista elevado olhado para a gleba e massa arbórea, local de implantação do novo Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: (BONUGLI, 2019)

Em 1956, a comissão de Planejamento do Município organiza o concurso para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas, em busca de um edifício inovador, capaz de se tornar marco visual na cidade e referência do funcionamento da máquina pública a serviço da comunidade. Durante o processo de definição do programa e anteriormente ao lançamento do edital, a área total foi reduzida de 32.014m² para 17.400m², o que implica uma cláusula de flexibilidade para futuras ampliações. Em 1957 é realizado o concurso, o programa está dividido em três blocos: A (Poder Legislativo), B (Poder Executivo), C (Centro da Comunidade) e estacionamento. O Parque Público Central Municipal deve ocupar 2/3 do terreno e compor o todo arquitetônico do projeto. Em nota, a Comissão Executiva do Paço - CEP, designa a expressão "bloco" como mera referência às partes do projeto e comunica a ampla e irrestrita liberdade dos concorrentes para projetar em relação ao estilo arquitetônico. A CEP solicita, na medida do possível, a conservação das árvores existente (Figura 1). Na planta da cidade disponibilizada para os concorrentes do concurso (Figura 2) percebe-se pouca definição no entorno do terreno, com destaque para as quadras já estabelecidas, onde estão a Escola e a Praça Carlos Gomes, destacadas com mais detalhes e em tons mais fortes no desenho. A comissão julgadora é composta pelo arquitetos Rino Levi, representando do IAB-SP, Affonso Eduardo Reidy, representando do IAB-RJ e Umberto Aveniente, representante de Campinas.

Figura 2 – Informativo destinado aos concorrentes do concurso para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Planta da cidade de Campinas com a área de intervenção destacada em vermelho, escala 1:1000. Fonte: (BONUGLI, 2019)

O LADO A DO CONCURSO

Figura 3 – Perspectiva do anteprojeto nº7 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: (ACRÓPOLE, dezembro de 1957)

A proposta vencedora (Figura 3) do concurso é composta por dois volumes, uma lâmina vertical sobreposta a uma barra horizontal, pousadas no centro do terreno paralelamente a Avenida Anchieta (Figura 4). O responsável pelo anteprojeto nº7 é o arquiteto paulista Rubens Gouvêa Carneiro Vianna.

Figura 4– Imagem aérea do terreno do Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas, em vermelho. Fonte: Google Earth, 2022.

O projeto inicial, não publicado, está dividido em três volumes e segundo o arquiteto “apresentou desvantagens insuperáveis”. As desvantagens apontadas pelo arquiteto Rubens Vianna podem ser verificadas nas propostas do lado B, foram publicadas na Revista Acrópole:

- A) Divisão do parque em pequenas porções, sem nenhuma característica de parque ou jardim público;
 - B) Dificuldade de acesso dos logradouros públicos aos blocos e da comunicação entre os mesmos;
 - C) Ausência de unidade arquitetônica, pois os blocos funcionavam como peças de valores plásticos independentes;
 - D) Excessiva ocupação da área do parque;
 - E) Falta de majestosidade requerida em edifício público;
- (ACRÓPOLE, dezembro de 1957, p. 43)

Figura 5 - Elevação do anteprojeto para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: desenho da autora sobre imagem da revista (ACRÓPOLE, dezembro de 1957)

Após o estudo preliminar, o arquiteto desenvolve o anteprojeto apresentado no concurso, que engloba em dois volumes os três blocos (Figura 5), distribuídos em Legislativo (1), Centro da Comunidade (2) e Executivo (3). Tal organização apresenta vantagens pertinentes ao programa, como a pequena taxa de ocupação, facilidade de acessos, vedação do tráfego de veículos no parque e unidade arquitetônica, que resulta em um conjunto imponente e harmonioso. A vantagem da união e organização dos blocos é percebida no esquema de circulações (Figura 6), onde os acessos funcionam de formas independentes.

Figura 6 - Esquema de circulações do anteprojeto nº7 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas.
 Fonte: desenho da autora sobre imagem da revista(ACRÓPOLE, dezembro de 1957)

A proposta de Rubens Vianna expõe algumas estratégias de memorabilidade (COMAS, 1987), que reforçam o conceito de edifício cívico-institucional daquele período. A frontalidade e centralidade são características associadas entre si e se tornam evidentes na distribuição dos volumes no terreno. A base retangular pousa no centro da quadra, se estende longitudinalmente às extremidades da Rua Barreto Leme à Av. Benjamin Constant e preenche toda a visada a partir da Av. Anchieta. A lâmina vertical está paralela e sobreposta ao bloco horizontal. O *corps de logis*, formado pelo arranjo das colunas em todo o perímetro da plataforma marca um pórtico de entrada, evidencia um eixo central, que por sua vez cria um vazio entre dois cheios, essa organização possibilita uma vista transversal das duas extremidades abertas da quadra. A frontalidade e hierarquia da elevação do conjunto definiram uma conveniente monumentalidade.

O LADO B DO CONCURSO

Das sete propostas selecionadas para representar o lado B do concurso neste estudo, quatro foram premiadas entre os seis melhores colocados. Trata-se de composições formais que seguem o mesmo princípio da proposta vencedora: uma placa vertical relacionada a uma placa horizontal. Porém, tais propostas são resultado de operações diversas, de semi-encaixe, encaixe e desencaixe da configuração L-P que podem ser verificadas nos exemplos a seguir.

LADO B – ANTEPROJETO Nº4

Figura 7 - Anteprojeto nº4 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

O anteprojeto nº4 (Figura 7), do arquiteto Salvador Roque Candia foi classificado em quinto lugar no concurso. O programa está distribuído em quatro volumes: uma lâmina vertical (2) encaixada a um volume horizontal (3) e dois volumes menores (1), próximos à Av. Anchieta, e reserva uma área para ampliação de um quinto bloco, próxima à Av. Benjamin Constant. Na proposta de Roque Candia o Parque Central forma um eixo transversal no terreno, entre o Poder Legislativo e ao fundo, o Poder Executivo e o Centro da Comunidade, essa organização divide e dificulta a circulação entre os poderes. No alinhamento da Av. Anchieta foi sugerido um muro de arrimo, com acesso por meio de uma pequena escadaria, o que inviabiliza a permeabilidade do terreno a partir da avenida principal.

LADO B – ANTEPROJETO Nº10

Figura 8 - Anteprojeto nº10 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

Os autores do anteprojeto nº10 (Figura 8), são o arquiteto Jorge Wilhelm e equipe, terceiros colocados no concurso. A equipe opta pela distribuição do programa com intenção de criar duas praças cívicas, a primeira envolta pelos blocos do edifício e a segunda, próxima a Av.

Anchieta, que resulta em uma integração urbana em consonância com a Escola e a Praça Carlos Gomes. O bloco horizontal destinado ao Poder Legislativo (1), poderia explorar a frontalidade do terreno, porém ocupa apenas 1/3 do alinhamento com a Av. Anchieta. A lâmina sobreposta a uma base semienterrada abriga o Poder Executivo (2). Uma caixa horizontal e isolada é destinada ao Centro da Comunidade (3). Nesse caso, a busca pelo alinhamento dos volumes ao perímetro da quadra acaba por dispersar os volumes, desfavorecendo a compreensão de unidade do conjunto arquitetônico.

LADO B – ANTEPROJETO Nº12

Figura 9 - Anteprojeto nº12 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

O arquiteto Fabio Moura Penteado propõe o anteprojeto nº12 (Figura 9), sexto colocado no concurso. A obra consiste em dois corpos desencaixados, estabelecidos nas extremidades do terreno. A lâmina está paralela à Rua Barreto Leme, não toca o chão, é sustentada por pilotis de pé direito duplo, possui uma entrada nobre no pavimento superior destina-se ao Poder Executivo (2). A plataforma horizontal de dupla altura repousa ao nível do pedestre, abriga o Poder Legislativo (1) e o Centro da Comunidade (3). A relação entre os blocos cria uma grande praça, voltada para as Avenidas Anchieta e Benjamin Constant. Apesar da orientação solar ideal proporcionada pelo posicionamento dos blocos, a falta de resolução do programa foi um ponto crítica para o júri do concurso, conforme aponta Fabio Bonugli (2019). A proposta acrescenta uma operação topográfica em forma de rampa, como uma estratégia de aproveitamento do desnível do terreno, essa movimentação gera espaço para um pavimento semienterrado que conecta os dois volumes abaixo da lâmina, onde se localizam o atendimento público, setor de assistência médica e estacionamento. Ainda que o projeto paisagístico do Parque Central não tenha recebido uma definição mais detalhada, o projeto prioriza a permeabilidade e circulação fluida de pedestres e automóveis no terreno. Tal simplicidade na solução plástica recebeu o mesmo destaque do júri dado à proposta vencedora.

LADO B – ANTEPROJETO Nº13

Figura 10 - Anteprojeto nº13 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

Os arquitetos Constantino Jacob e Edward Guidi são os responsáveis pelo anteprojeto nº13 (Figura 10). Nessa proposta o programa é distribuído em três volumes desencaixados, mas convenientemente próximos. Dois blocos horizontais se dividem em Poder Legislativo (1) e Centro da Comunidade (3). O primeiro, um volume retangular perfurado, com uma marquise de dupla altura, alinhada à testada da avenida principal. O segundo, próximo à Av. Benjamin Constant, tem alturas distintas, o térreo é recortado e possui um pátio interno. O programa do Poder executivo (2) ocupa a lâmina, deslocada em direção à Av. Barreto Leme, esse bloco assume uma posição de destaque a partir da Av. Anchieta, pois o arquiteto faz uso do desnível do terreno.

LADO B – ANTEPROJETO Nº14

Figura 11 - Anteprojeto nº14 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora

A proposta do arquiteto David Araújo Benedicto Ottoni é o anteprojeto nº14 (Figura 11). A composição e paralelismo entre os volumes se aproxima da proposta vencedora, porém não assume a frontalidade em relação à Av. Anchieta ao posicionar os dois volumes paralelamente e recuados em direção à Av. Barreto Leme. O Programa do Centro da Comunidade (3) localizado na caixa semienterrada se mescla ao programa do Poder Executivo (2), também ocupa o último pavimento da lâmina. A posição dos blocos abre um grande espaço no terreno, destinado ao Parque Central.

LADO B - ANTEPROJETONº21

1. Legislativo 2. Executivo 3. Centro da Comunidade

Figura 12 - Anteprojeto nº21 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

O anteprojeto nº21 (Figura 12) do arquiteto Adolpho Rublo Morales, é o segundo colocado no concurso. O arquiteto distribui o programa no terreno em três volumes horizontais e uma placa vertical. Nesta proposta a frontalidade em relação à Av. Anchieta é verificada no posicionamento paralelo dos volumes, acentuada pela linha de vegetação na calçada. Já a centralidade em relação ao conjunto arquitetônico é percebida no eixo que divide a placa horizontal e dá acesso à lâmina ao fundo do terreno. Entretanto, a característica de monumento do todo arquitetônico é prejudicada quando o arquiteto opta por implantar o edifício vertical ao fundo do terreno, próximo às esquinas das Ruas Barreto Leme e Padre Vieira, tal organização afasta a obra do observador e deixa a área mais nobre do sítio reservada ao Parque Central.

LADO B - ANTEPROJETO Nº25

1. Legislativo 2. Executivo 3. Centro da Comunidade

Figura 13 - Anteprojeto nº25 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

O arquiteto Niels Erik Hedeager apresenta o anteprojeto nº25 (Figura 13). Na primeira prancha entregue ao concurso, o arquiteto expõe estudos que ele chama de “soluções impróprias” e acrescenta: “Partidos abandonados devido à inclinação do terreno, grande sacrifício do parque e poucas possibilidades de se obter solução plástica característica de edifício público.”¹ A lâmina está posicionada no centro do terreno, ocupada pelo Poder Executivo (2), os acessos pelas Av. Barreto Leme e Benjamin Constant formam um eixo, marcado por palmeiras. O

¹Nota presente na Prancha 1 do anteprojeto nº25 (Arquivo Municipal de Campinas). O arquiteto Niels Hedeager faz uma série de observações textuais e apontamentos de tomadas de decisão de projeto nas pranchas apresentadas ao concurso.

volume horizontal alinhado à Av. Anchieta destina-se ao gabinete do prefeito, remonta a configuração do períptero de tempo grego, envolto por pilares de 15m de altura. O Poder Legislativo (1) é posicionado na testada da Av. Barreto Leme, uma barra de dupla altura, ligada ao bloco da sala de sessões por uma marquise. O Centro da Comunidade (3) fica alinhado à rua Padre Vieira, composto por uma barra de cinco pavimentos, conectada a outros anexos que compõem o programa desse bloco. O anteprojeto reforça graficamente a noção de grelha, centralidade, monumentalidade e expressão plástica do edifício. No entanto, a proposta apresentada ao concurso se dilui em blocos fragmentados, com poucas relações entre si, onde cada um possui características plásticas e anexos próprios, tal organização impossibilita compreensão de unidade arquitetônica.

CONCLUSÃO

Duas décadas antes do concurso de Campinas, o projeto definitivo do MESP, consolidado como monumento e referência do edifício institucional é pioneiro na relação lâmina-plataforma e prenúncio da grande variedade e riqueza das relações formais que segue no contexto brasileiro ao longo das décadas de 1950.

O lado A do concurso, o anteprojeto nº7 (Figura 3), possui características de monumento e atende a solicitação do edital: um edifício de destaque na paisagem da cidade. A proposta do arquiteto Rubens Vianna reúne os três blocos, um volume solto no lote que facilita a circulação, relações entre os poderes e atende às necessidades do parque Central e área para futuras ampliações. Já o lado B, protagonizado pelas sete propostas apresentadas anteriormente, enfatiza a ideia do edifício institucional composto por uma lâmina vertical e uma base horizontal naquele período. A descrição do arquiteto Niels Erik Hedeager no memorial do anteprojeto nº25 (Figura 13) confirma o apontamento de Comas (COMAS, 1987) acerca das características das obras institucionais:

...cientes de que um edifício dessa natureza deve alcançar uma expressão de significado comunal, concorrendo, como todo edifício público, para o embelezamento da cidade. Deve, no entanto, ser nobre, imponente sem fugir à expressão da obra da época. Conseguiu-se um projeto nobre, que acompanhando o caráter atual da arquitetura, não caiu em soluções plásticas de aceitação temporária. (Arquivo Municipal de Campinas, 1957, folha memorial, anteprojeto nº25)

Nessa direção, tais exemplares apresentam uma série de operações valiosas para estudos de partido de projeto. Porém, verifica-se na análise das obras do lado B a fragmentação dos volumes no terreno, o programa pulverizado e a diluição da ideia de unidade do Paço Municipal. Mesmo as propostas resumidas em dois volumes falham na implantação dos edifícios, ao não considerarem a relevância da vista a partir da Av. Anchieta.

O concurso para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas, com ênfase nas variações das propostas L-P, é importante testemunho do desenvolvimento e maturidade da arquitetura moderna brasileira na década de 50, em relação ao trato da monumentalidade moderna e do caráter cívico-institucional que se inicia com o projeto do MESP.

REFERÊNCIAS

ACRÓPOLE. N. 230, dezembro de 1957.

BONUGLI, Fabio Landucci. **O concurso para o paço municipal e o parque público central de Campinas - 1956-1969**. Orientador: MONTEIRO, A. M. R. d. G. 2019. 277 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/334373>.

COMAS, Carlos Eduardo. Protótipo e monumento, um ministério, o ministério. **Revista Projeto**, 102, n. 102, p. 137-149, Ago. 1987.

GIEDION, Sigfried. The need for a new monumentality. *In*: Paul Zurcker "New Architecture an City Planning: A Symposium", 1944, New York. Philosophical Library.

PAPADAKI, Stamo. **The Work of Oscar Niemeyer**. New York: Reinhold Publishing Corp, 1950.